

01 | Bauhaus en red. Resonancias *Bauhaus* en España a través de las publicaciones periódicas especializadas. Network Bauhaus. *Bauhaus* repercussions in Spain through specialized periodicals _Eva Hurtado

“Paul Linder tiene una habitación en Múnich. Vamos a entrar. ... Desde la cama se tiene enfrente la pared (P), donde hay un panel decorativo de tonalidades calientes; representa un viaje por España; ... siguen las tonalidades mezclándose con otras que oscurecen hacia el cuadrado (M) del techo y aclaran hacia las ventanas para terminar en el azul luminoso del cielo intelectual” ¹.

En la promoción de 1921 de la Escuela de Arquitectura de Madrid se titulan Mercadal, Colás, Lacasa y Sánchez Arcas. Sus nombres son clave para explicar la recepción española de la nueva arquitectura que apuntaba en Europa ². Mientras nuestros arquitectos estudian, la breve república de Weimar gestiona el apoyo extranjero para la reconstrucción y favorece la fusión de las dos escuelas estatales de Artes Aplicadas y de Artes y Oficios. La nueva *Staatliche Bauhaus* inicia un recorrido de experimentación pedagógica de gran repercusión en la cultura europea. Su primer director es designado por Henry van de Velde, se trata del joven Walter Gropius, que funda una inicial escuela de tintes romántico-expresionistas pero que irá consolidando, con mano firme, el modelo de comunidad de artistas en conexión con la industria y el estudio profesional. [1]

Luis Lacasa pasa los dos años siguientes a su titulación trabajando en el Ayuntamiento de Dresde y representa la aceptación crítica de la nueva arquitectura y el trabajo por un urbanismo social, frente al formalismo arquitectónico, desde una mirada germanófila muy madrileña. Había conocido la Bauhaus de Weimar en 1922, cuando visita al pintor Peter Roehl y conoce a Paul Linder, cuyo estudio de Múnich protagoniza un episodio “bauhasiano” en la revista *Arquitectura*. Linder y Neufert habían sido estudiantes de la primera promoción Bauhaus y vienen a España a estudiar el gótico catalán por recomendación de Gropius, en 1920. Paul Linder será colaborador extranjero de la revista y publica sobre Bauhaus con motivo de su traslado a Dessau ³. Con Eduardo Westerthal, Pérez Minguez (ambos residentes en la Bauhaus) y José Moreno Villa, entre otros nombres del periodismo arquitectónico, confirman la consensuada relación intelectual entre Alemania y España durante el primer tercio del siglo XX ⁴. [2]

Fernando García Mercadal amplía estudios con la beca de Roma, trabaja con Le Corbusier y recorre Europa, perfilándose como el exponente de la mirada francófila, cosmopolita y meridional, más barcelonesa y radical en la defensa de los postulados de la arquitectura Moderna. En 1923 Lacasa había vuelto a una España en declive económico, mientras

[1]

[2]

Resumen pág 68 | Bibliografía pág 72

Universidad Europea de Madrid. Eva Hurtado, Doctora arquitecta, UPM. Profesora Titular de Proyectos Arquitectónicos, UEm. Participa en el grupo de investigación AIR-LAB. IP de los proyectos MIXURB y DENSURB sobre simbiosis urbana. Publicaciones sobre vivienda, vanguardias, revistas de arquitectura y arquitectura del siglo XX. Participación en Guía “Arquitectura de Madrid: Periferia” y “Proyecto Estratégico Madrid Centro”, ambos premiados. Estudio profesional actualmente involucrado en intervenciones sobre arquitecturas del MM. eva.hurtado@universidadeuropea.es

Palabras clave

Bauhaus, revista *bauhaus*, revistas de arquitectura, generación del 25, vanguardia, arquitectura moderna, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa

Keywords

Bauhaus, *bauhaus* journal, architecture magazines, generation 25, avant-garde, Modern Architecture, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa

Método de financiación

Financiación propia

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v13)(01)

¹ LACASA, Luis. “Un interior expresionista”. *Arquitectura*, n° 61, 05.1924, pp. 174-176 (publicado por Hannes Meyer en *Das Werk*, n° 7, 07.1926).

² José Arnal, de la misma promoción, con Luis Lacasa y Fernando García Mercadal ganan el Concurso al Monumento a Juan Sebastián.

[1] Paul Linder. Interior en Munich. Fuente: LACASA, L. “Un interior expresionista”, *Arquitectura*, n° 61, 05.1924, p. 174.

[2] Walter Gropius en España, 1907-08. Fuente: LÓPEZ, J. “La fotografía en el viaje de arquitectura: Margaret Michaelis y el GATEPAC. Grecia y la URSS”. *ZARCH*, n° 1, 2013, p. 246.

[3] Aizpurúa 1929. Naturaleza muerta pero con espíritu vital. Fuente: AC, n° 1, 1931, p. 29.

[4] Eduardo Westerthal 1931. Construcción óptica. Fuente: VV.AA. *Gaceta de Arte y su época. 1932-1936*. Gran Canaria: 1997, p. 51.

Elcano en Guetaria, siendo aún estudiantes, al que también se presentaba su profesor Teodoro de Anasagasti. Arnal con Manuel Sánchez Arcas, y Enrique Colás con Lacasa, se presentan al Concurso de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Ver LACASA, Luis. *Escritos 1922-1931*. Madrid: COAM 1976, p. 81. Y *Arquitectura*, n° 80, 12.1925, pp. 315 y ss.

³ LINDER, Paul. "El nuevo Bauhaus en Dessau". *Arquitectura*, n° 95, 03.1927, p. 110-112.

⁴ Para la cuestión hispano-alemana en la arquitectura moderna, paralelismo de Gropius con Ortega, la complejidad de sus argumentos funcionalistas, sus alumnos en España y otras influencias en ambos sentidos desde los años 30. Ver MEDINA WARMBURG, Joaquín. "Irredentos y conversos. Presencias e influencias alemanas: de la neutralidad a la postguerra española (1914-1943)". VV.AA. *Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra*. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004, pp. 21-37. Y "Voluntad, función, arquitectura: Walter Gropius en España". VV.AA. *Maestros de la Arquitectura Moderna en la Residencia de Estudiantes*. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2010, pp. 133-180.

⁵ HERNANDO DE LA CUERDA, Rafael. *Fernando García Mercadal y el Movimiento Moderno*. Tesis Doctoral, DPA, ETSAM, UPM, Madrid, 2016, p. 261. En el estudio de Behrens habían trabajado Gropius, Mies van der Rohe y Adolf Meyer simultáneamente; así como Le Corbusier y el propio Mercadal posteriormente.

⁶ GARCÍA MERCADAL, Fernando. "La nueva arquitectura". *Arquitectura*, n° 55, 11.1923, pp. 335-337. Y COLÁS, Enrique: "Intervenciones". *Revista Nacional de Arquitectura*, n° 119, 11.1951, pp. 46-47: "Yo fui a Weimar en el año 1922 para estudiar, en su fuente, este llamado entonces Arte Nuevo, cuando ya había cometido el asesinato de hacer una mantequería cubista".

⁷ Desde la tribuna de *La Construcción Moderna* diserta sobre el *Deutscher Werkbund* y traduce el manifiesto futurista. ANASAGASTI, Teodoro. "La arquitectura en Alemania". *La Construcción moderna*. XIV, 1916 y "Manifiesto de la Arquitectura futurista", *La Construcción Moderna*, n° 13-14, 1919. En 1927 es jefe de redacción de *Arquitectura* y presidente de la Sociedad Central de Arquitectos; en 1932 crea su propia revista *Anta*; en 1933 dirige *La Construcción Moderna* y en 1956 trabaja con Neutra en viviendas americanas.

⁸ FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, M^a Teresa. *Historia de la arquitectura contemporánea española, Tomo III: Y Orfeo descende*. Madrid: Molly, 1997, pp. 128 y ss.

⁹ "Arquitectura o revolución: tal es el dilema infantil con que termina este libro, mediocre y viejo como literatura, flojo en su razonamiento, desordenado y lleno de grabados muy interesantes". TORRES BALBÁS, Leopoldo. "Tras de una nueva arquitectura", *Arquitectura*, n° 5, 08.1923. Ligado a la Institución Libre de Enseñanza, con Antonio Flórez y César Cort intenta mejorar la Escuela de Madrid desde una visión abierta hacia la ingeniería.

¹⁰ BEHNE, Adolf. "Bernau", *Arquitectura*, n° 112, 08.1928. Y "Bauhaus", *La Gaceta Literaria*, n° 32, 04.1928.

¹¹ "Nuestra formación, aparte de las lecturas desordenadas y continuas, y de las grandes sentadas en la biblioteca, se completaba con interminables discusiones entre los distintos grupos más afines. De política no teníamos ni idea. De problemas económico-sociales tampoco". LACASA, 1976, Op. Cit. p. 78. Al de Juan Cebrían donde figuran Hilberseimer (1928) y Behne (1926), se unirían los donativos de Aparici, Lamperez, Pastell y la cesión por el estado de la colección Albiñana. *Catálogo donativo Cebrían* (Fernando Ariño, 1917). Y *Bauhaus. Noventa años a través de la Biblioteca del COAM*, <https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestras-bauhaus.pdf>

[3]

[4]

Mercadal continúa su periplo extranjero confirmando estar al tanto de los trabajos de la escuela de Weimar desde sus colaboraciones en Viena con Behrens y Mies van der Rohe. Parece que visitó la Bauhaus en el verano de 1921 siendo estudiante, con Arnal y Rojas, y que volvió a Dessau entre 1925 y 1926 ⁵. Manuel Sánchez Arcas hacia lo propio desde los Países Bajos e Inglaterra.

Enrique Colás, como después Pérez Mínguez y Miguel de los Santos, es alumno visitante de la primera Bauhaus en 1922 y participa en el debate arquitectónico a través de *Arquitectura* y *RNA*. Permanecerá en Europa hasta la exposición de París de 1925, el punto de encuentro que activa difusas opiniones (Anasagasti, Bergamín o Yarnoz), dando nombre a una generación para la historiografía española. Arquitectos adelantados que personalizan el corpus de la importación de la vanguardia en España, con equidistancias y superposiciones ⁶.

Mientras la desconfianza en pedagogías obsoletas impregna la Escuela de Madrid, dos profesores se asoman a la modernidad: Teodoro de Anasagasti y Leopoldo Torres Balbás preceden a la generación del gran intercambio intelectual español respecto de Europa. Ya en 1907, cuando Gropius realiza un viaje de estudios por España, don Teodoro iniciaba su extensa colaboración en las revistas de arquitectura por medio de *Anta* y *Arquitectura* ⁷. Maestro admirado por Mercadal, también pensionado en Roma y gran viajero, adelanta las preocupaciones de este desde cierta perplejidad ⁸.

En 1919 don Leopoldo escribe contra la arquitectura casticista observando el acontecer exterior, y en 1923 dedica un primer artículo a *Vers une architecture* de Le Corbusier en las páginas de *Arquitectura* ⁹. Desde ellas también daba a conocer a Adolf Behne, el difusor a su vez de la escuela de Weimar en nuestro país ¹⁰. La red de importaciones que teje el periodismo especializado se va ensanchando gracias al donativo de Cebrían y a las revistas extranjeras del librero Inchausti en la hemeroteca de la Escuela de Madrid ¹¹, donde lecturas, estudios y becas se solicitan mayoritariamente para Alemania, en confluencia con la Institución Libre de Enseñanza. En *Wasmuths Monatshefte für Baukunst, Moderne Bauformen, Der Architect* y *Bauwelt* firman la gran mayoría de los maestros de la Bauhaus, protagonistas también de las publicaciones de las vanguardias. [3] [4]

El desarrollo y creciente importancia de la vertiente editorial de la escuela alemana se inicia con la publicación del manifiesto fundacional de la Bauhaus estatal de Weimar en el boletín de los alumnos, *Der Austausch*, en 1919. El esfuerzo fundacional aplaza la publicación de su revista institucional *bauhaus*, que resultará tan radical y vulnerable como la escuela misma. La propaganda es crucial para la supervivencia de la Bauhaus, cuya propia naturaleza es intrínsecamente conflictiva en términos de relación con su contexto político. Darse a conocer implica la búsqueda de financiación y apoyos, imprescindibles para una empresa que lucha durante catorce años por sobrevivir, defendiendo su formato e independencia. [5] [6]

Gropius había conocido a Johannes Itten a través de Alma Mahler y su círculo vienés. El encargo del curso propedéutico obligatorio, en octubre de 1920, desembocaría, tras uno de los numerosos pulsos internos de la escuela, en su renuncia y sustitución por László Moholy-Nagy. Tendrán gran repercusión los libros monográficos, *Bauhausbücher*, que empiezan a publicar junto a programas, carteles, panfletos u octavillas, gestionados por la propia editorial de la Bauhaus, en aplicación del trabajo de algunos de los talleres de la Escuela; un hecho inédito en el ámbito universitario ¹². *Bauhaus*, la revista, publica catorce números desde el

[5]

[5] Gropius 1923. Diagrama de enseñanzas Bauhaus. Y Meyer 1929. Plan de organización docente Bauhaus. Fuente: YNZENGA, B. "Hannes Meyer: hacia, en y después de la Bauhaus", *Cuadernos de proyectos Arquitectónicos*, n° 17, 2017, p. 26.

[6] Angel Ferrant 1931. Gráfico del proyecto de enseñanzas artísticas. Fuente: *AC*, n° 10, 1933.

[7] Lotte Burckhardt. *Breakfast break* en la Bauhaus. Fuente: *bauhaus* n° 2/3, 1928, p. 24.

[8] Lucía Schulz. Edificio Bauhaus de Dessau. Fuente: *Arquitectura*, n° 95, 03.1927, p. 110.

final de 1926. Aparece como un desplegable de doce caras plegado A4 con un orquestado relato del cambio de sede entre Weimar y Dessau, coincidiendo con la inauguración del nuevo campus en el edificio de Gropius y presentando las líneas pedagógicas a cargo de sus responsables respectivos: primera etapa del órgano narrativo de la vida de la escuela que ve la luz dirigida por Gropius y editada por Moholy-Nagy. Lucía (Schulz) Moholy empezaría entonces una intensa aportación a la vida de la escuela, que conocemos a través de fotografías y asuntos editoriales más que por su autoría reconocida ¹³.

Theo van Doesburg, Ludwig Hilberseimer y Marcel Breuer se incorporan a la Bauhaus en el curso del pintor George Muche, cuando construye el prototipo de casa modelo *Haus am Horn* en el jardín de plantas de la escuela de Weimar. El motivo es la I exposición de la Bauhaus; Adolf Meyer y Walter Gropius aportan ayuda técnica y la casa deberá ser equipada por las creaciones de los talleres y mostrar a la sociedad la razón de ser del colectivo. El modelo, un éxito para Gropius, verá su continuidad en la pequeña colonia de casas para los maestros que construye unos años más tarde en Dessau, de cuya vida, Nina (Andreevskaya) Kandinsky y Lucía Schulz aportan valiosos detalles. El número de mujeres estudiantes es muy significativo desde el primer momento, aunque la proyección de su actividad era casi inexistente más allá del taller de textiles. En Dessau, su presencia como docentes y como estudiantes se hace más visible, con atuendos y caracteres propios que también aparecen en la revista ¹⁴. La participación de las mujeres en la Bauhaus es una cuestión de lento enfoque para la historiografía. [7]

L'Esprit Nouveau había publicado sobre la Bauhaus de Weimar en el penúltimo número en 1924. En 1926 coinciden en Madrid el I Congreso Internacional de Urbanismo, del que Lacasa y Sánchez Arcas serán activos participantes, y la Exposición "La ciudad y la vivienda moderna". El número 2 de la revista *ABC*, editada en Basilea en junio de 1926, que preparan Hannes Meyer y Josef Gantner en términos de manifiesto, prelude lo que se verá en el Congreso de La Sarraz y llega hasta Gropius cuando planea el relevo al frente de la Bauhaus. Igualmente, el número 7 de *Das Werk* del mes siguiente, que edita Meyer en Basilea, es una sofisticada selección de obras de arte "integrado" que orienta la mirada hacia un nuevo horizonte. Una temporada que finaliza con el estreno de la revista *bauhaus* publicando los nuevos edificios de Gropius que serán icono de la nueva arquitectura en publicaciones de toda Europa, incluida España ¹⁵. En el Consejo de Redacción la revista *Arquitectura*, que la Sociedad Central de Arquitectos publica desde 1918, aparecen nuestros viajeros, junto a Blanco Soler –también residente en Holanda y Alemania– y Moreno Villa, acompañados de corresponsales y colaboradores que llegan de Bauhaus a través de ellos, contribuyendo a la europeización profesional. [8]

Bauhaus quiere ser el espacio para los docentes en conexión con otros focos de la vanguardia pero, de hecho, son escasas las contribuciones a la revista fuera de los "bauhasianos", salvo Le Corbusier (n° 4, 1929), Ozenfant (n° 2, 1931) y pocos colaboradores extranjeros más. Ambos arrojan una excepcional aparición de Ernesto Giménez Caballero, a través de un breve artículo con réplica, a raíz del *World advertising Congress* celebrado en Berlín, única contribución española a *bauhaus* (n° 3, 1929). La firma del polémico crítico, relacionado con Mercadal, retoma el texto aparecido en abril de 1928 en *La Gaceta Literaria*, revista de la que era director.

La arquitectura preside la Bauhaus con sus tres directores arquitectos, aunque no tiene un taller específico hasta 1927 cuando la nueva sede de Dessau y la llegada de Hannes Meyer intensifican una actividad que diluye los límites entre aula y profesión. La revista *bauhaus* es ya una herramienta de difusión capacitada para mantener el impulso visionario de Gropius,

[6]

[7]

¹² Los protagonistas de las monografías Bauhaus entre los que están Gropius, Klee, Mondrian, Theo van Doesburg, Moholy-Nagy, Kandinsky, Oud, Malevich y Gleizes serán bien conocidos en España. Luis Lacasa cita la importancia de los *Bauhausbücher* en su biblioteca, LACASA 1976, *ibid.*, p. 195. Y aparecen como libros del espíritu contemporáneo en la imagen de Hoffmann y el texto de Meyer, *Das Werk*, n° 7, 1926, pp. 233-234.

¹³ "Es cierto lo que afirmé, de que todo lo que había aprendido en mis trabajos con editoriales benefició más tarde también el trabajo en la Bauhaus. Ni Gropius ni Moholy-Nagy, que firmaban como editores, tenían suficientes conocimientos de esta materia. El hecho de no exigir que se incluyera mi nombre como redactora constituyó una omisión ingenua por mi parte que más tarde aportaría graves consecuencias...". Ver: VALDIVIESO, Mercedes. "Lucia Moholy: la fotógrafa de la Bauhaus". *Arte, Individuo y Sociedad*, n° 10, Madrid: Universidad Complutense, 1998.

¹⁴ HERVÁS, Josenia. *Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total*. Buenos Aires: Diseño, 2015.

¹⁵ Las edificaciones de Dessau que protagonizan la primera publicación *Bauhaus* n° 1, 1926, se reproducen en: LINDER, Paul. "El nuevo Bauhaus en Dessau (Alemania)". *Arquitectura*, n° 95, 03.1927, pp. 110-112. Y en "Walter Gropius". *Arquitectura*, n° 136, 08.1930, pp. 245-254. En el número siguiente se publica el artículo que sustenta su propuesta residencial Dessau-Törten, GROPIUS, Walter. "Systematic groundwork for rational housing". *Bauhaus*, n° 2, 1927. Ver relación de arquitectos extranjeros en la revista *Arquitectura* de esta primera época en: SAN ANTONIO, Carlos. "La difusión de la arquitectura de la vanguardia europea". VVAA. *Revista Arquitectura 1918-1936*. Madrid: COAM, 2001, p. 46.

¹⁶ "Concurso para el palacio de la Sociedad de naciones". *Arquitectura*, n° 100, 08.1927, pp. 285-290; y MEYER, Hans. "La escuela de la Asociación General de obreros alemanes en Bernau". *Arquitectura*, n° 112, 08.1928, pp. 254-263, respectivamente.

¹⁷ Ernesto Giménez Caballero había fundado *La Gaceta Literaria* en enero de 1927. En 1929 funda, con Mercadal, la sala de exposiciones "La galería" donde también venden muebles de la Bauhaus, hasta que la República marca su viraje ideológico radical. El formato encuesta es un recurso periodístico que utiliza *Bauhaus* en varios de sus números, con preguntas dirigidas a "bauhasianos".

en una suerte de integración creadora y contradictoria en su condición colectiva. La cuidada dosificación de nombres, relatos pedagógicos y obras será ampliamente reproducida contribuyendo a codificar una mitología. Los casos difundidos por *bauhaus* sobre los proyectos *Petersschule* en Basilea (n° 2, 1927) y Liga de Naciones de Ginebra (n° 4, 1927) de Hannes Meyer y Hans Witwer, como *Bundesschule* ADGB en Bernau, de Meyer (n° 2/3, 1928 y n° 1, 1929), son muestra de ello. Los dos últimos aparecían, simultáneamente, en la revista *Arquitectura* ¹⁶.

Desde el quinto número, al principio de 1928, *bauhaus* se publica ya en cuadernillo A4 bajo la dirección de Hannes Meyer y edición de Ernst Kallai y Joost Schmidt, sucesivamente. En abril de este año *La Gaceta Literaria* dedica su n° 32 a la nueva arquitectura, incluyendo una encuesta que estructura en tres apartados dirigidos a "diez escritores, doce arquitectos y una dama". Las preguntas diferenciadas y el peso de las respuestas respectivas dejan a la escritora Rosa Chacel como única representante de esta "tercera y singular categoría", confirmando que la tan tratada cuestión del desfase español comparte claroscuros también en términos de género. El número de *La Gaceta Literaria*, encargado a Mercadal por Ernesto Giménez Caballero, ha quedado como un episodio coral que escenifica la vanguardia europea desde un deliberado localismo. La totalidad de los críticos españoles de arquitectura, y numerosos profesionales españoles y extranjeros, aparecen junto a textos de "bauhasianos" como Theo van Doesburg y Mies van der Rohe, además del artículo de Adolf Behne sobre Dessau y el grupo de artistas docentes en su flamante nueva sede, exponente de una estructura de producción y propaganda ¹⁷.

[8]

[9]

[10]

El relevo inmediato del liderazgo en este proceso europeizador se prepara a cargo de la promoción de arquitectos catalanes como Sert, Illescas, Riudor y otros, a partir de un viaje de estudios por Europa con visita a Dessau. Es el verano de 1928. Aizpurúa y Labayén acaban de exponer en San Sebastián sus proyectos de factura moderna, con Vallejo y Zabala, y de montar la doble página “Arquitectura racionalista” en la revista *Novedades*, donde superponen imágenes del edificio de la Bauhaus con obras de Le Corbusier y de Rietveld. Las ideas alemanas consiguen atravesar Francia, y Bauhaus es un referente consolidado, pero Sert volverá a trabajar al estudio de Le Corbusier en París unos meses después ¹⁸; un trayecto que había recorrido García Mercadal.

Bauhaus publica la crónica detallada del I Congreso CIAM que se organiza después del Weissenhof, un foro de enorme repercusión que había consolidado el prestigio internacional tanto de Gropius como de Mies. A España llega a través de la revista *Arquitectura* de la pluma de Paul Linder (nº 103, 11.1927) ¹⁹. Madame Hélène de Mandrot busca delegados y envía invitaciones a Hannes Meyer, como nuevo director de la Bauhaus, y a Mercadal, el viajero español indirectamente “bauhasiano”. Entonces era secretario de la Sociedad Central de Arquitectos, institución a la que representa acompañado de Juan de Zabala tras rehusar otros. En el manifiesto, elaborado tras las jornadas, se argumenta sobre la necesidad de superar academia y artesanado a favor de la racionalización y estandarización que la economía y la industria modernas demandan. Son los temas fundacionales del Bauhaus. La foto en la escalera del castillo suizo muestra a tres mujeres y un hombre, además de los 26 arquitectos firmantes del manifiesto, y se reproduce en el número de otoño de *bauhaus* con un semblante de cada asistente. La reseña del Congreso había aparecido en *La Gaceta Literaria* en julio y, su decálogo, en *Arquitectura* en agosto ²⁰. [9] [10]

Sin continuidad directa por parte de Mercadal ni Zabala, serán Ricardo Vallejo y Amós Salvador los participantes con propuestas residenciales para la exposición que, con ocasión del II CIAM, tiene lugar en Frankfurt. La aportación española vuelve a la heterodoxia de nuestra vanguardia, mientras en La Colina de los Chopos o La Ciudad Universitaria, Lacasa, Sánchez Arcas y otros arquitectos, enriquecen la crítica hacia las vanguardias, contraponiendo moderno europeo frente a racionalista anglosajón. *Bauhaus* anuncia el encuentro internacional a celebrar en la ciudad de Ernst May con representación de expertos de trece países, y reseña su desarrollo en torno al *Existenzminimum* (nº 2 y nº 4, 1929). Mies van der Rohe construye el Pabellón alemán para la exposición de 1929 en Barcelona, mientras quienes formarían el GATCPAC preparan una exposición simultánea en Can Dalmau contra los horrores de la internacional, sin percatarse, aparentemente, de la contribución de Mies. En el final de la década, *bauhaus* se edita bajo el poderoso trío formado por Hilberseimer, Albers y Kandinsky, y la dirección de Meyer. La publicación de sus obras, de autores como Stam y de Hoffmann, además de textos teóricos, análisis de edificios y proyectos de los estudiantes, quiere consolidarla como una revista de éxito con tres mil ejemplares agotados por número ²¹.

[9] Th. Hoffmann. Algunos Libros de nuestro tiempo. Fuente: *Das Werk*, nº 7, 1926, p. 233.

[10] Th. Hoffmann. Algunas revistas de nuestro tiempo. Fuente: *Das Werk*, nº 7, 1926, p. 235.

[11] Portada *Residencia*, nº 1, 1926.

[12] Lotte Beese. Portada *bauhaus*, nº 4, 1928.

¹⁸ Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayén habían viajado a la exposición *Weissenhof* en Stuttgart, conocedores de la crónica que Rafael Benet publicó en *La Ciutat i la Casa* y en *La Veu de Catalunya*. ROVIRA, Josep Maria. “AC, número cero”. VV.AA. *El GATEPAC y la revista AC*. Zaragoza: Pressas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 13.

¹⁹ LINDER, Paul. “La exposición Werkbund Ausstellung en Stuttgart”. *Arquitectura*, nº 103, 11.1927, pp. 383-395. Sobre Linder, ver: MEDINA WARMBURG, Joaquín. “Paul Linder, arquitecto, crítico, educador. Del bauhaus a la Escuela nacional de ingenieros de Perú”. *Revista de Arquitectura*, nº 6, 2004.

²⁰ Mercadal es “el espíritu soleado” y Zabala “el orgullo de ser español”. MAGNAT, G. E. “Words, words, words...”. *Bauhaus*, nº 4 1928, p. 8. El evento se publica profusamente también en España. GARCÍA MERCADAL, Fernando. “El Congreso de Sarraz”. *La Gaceta Literaria*, nº 38, 15.07.1928, p. 4. Y “Congreso Preparatorio Internacional de Arquitectura Moderna en el Castillo de la Sarraz”. *Arquitectura*, nº 112, 08.1928, pp. 266-268.

²¹ “So much so it is nowadays considered a highly acclaimed new organ for the entire contemporary design culture well outside the bauhaus circles”. “To our members!”. *Bauhaus*, nº 1, 1929.

²² Ver SCHMIDT, Joost. “Scripture?”. *Bauhaus*, nº 2/3, 1928, pp. 20-21.

²³ “Eduardo Westerdahl siempre reconoció la influencia de las publicaciones de la Bauhaus en *gaceta de arte*”. NAVARRO, M^a Isabel. “Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial”. VV.AA. *Gaceta de Arte y su época. 1932-1936*. Madrid: Tabapress, 1997.

²⁴ Moreno Villa coincidió con Luis Lacasa en París tras la guerra civil y vivió exiliado en Nueva York y México. Ver: SAMBRICIO, Carlos. “Arquitectura, Residencia y Exilio”. *Revista Residencia*, nº 8, 1997.

[11]

[12]

En agosto de 1931, Eduardo Westerdhal hace su viaje iniciático por Europa y se establece en Hamburgo y luego en Berlín. Presencia la Bauhaus de Dessau dirigida por Mies poco antes de su privatización, el traslado de su sede a la capital y su posterior clausura con el advenimiento del Tercer Reich, mientras avanzan los planes para la publicación de una revista. *Gaceta de arte* se enmarca en el ámbito de la vanguardia española militante, desde la insularidad canaria y en un formato acorde con su defensa de la nueva arquitectura. En los contenidos, *g.a.* admite variedad de propuestas, desde Gropius, Klee o Kandinsky hasta las actividades del surrealismo; en cuanto a diseño y tipografía es explícita heredera de las publicaciones Bauhaus y de los influyentes talleres de impresión de Herbert Bayer ²². Cuando la escuela en Berlín está a punto de ser eliminada, las páginas de *g.a.* dan cuenta del impacto de la persecución internacional del arte de vanguardia, con la adhesión a toda su iconografía. Emparenta también con *Das Neue Frankfurt* de May –que era miembro honorario de la Academia de Barcelona–, y con Giedion y Meyer, protagonistas en la Bauhaus. Son coincidentes en la política editorial clave para su éxito: una amplia distribución por envío gratuito a figuras del intercambio internacional. Le Corbusier, Moholy-Nagy, Mart Stam, Gropius, Hilberseimer, Witwer, Teige u Ozenfant figuran entre los numerosos autores y destinatarios de ambas revistas. Y devuelven una mirada Bauhaus desde las periferias ²³.

[11] [12]

Los paralelismos madrileños de la institución socialdemócrata alemana pasan inevitablemente por la Institución Libre de Enseñanza de los Altos del Hipódromo. Su revista *Residencia*, que dirige José Moreno Villa, es muestra del ambiente universitario e intelectual pre-republicano. Su cronología inicial corresponde también con *bauhaus* y con *DNF*, pero la publicación española se alargará hasta la España republicana de 1934. Las emparenta un esforzado progresismo experimental que pugna por sortear los cauces pedagógicos oficiales, así como su capacidad para reclutar a los mejores autores y el haber sido desmanteladas por los fascismos y el exilio. La permanencia y versatilidad de Moreno Villa en la *Residencia de Estudiantes* es la crónica de la cultura española de vanguardia. Desarrolla una actividad transversal siendo editor de la revista *Arquitectura*, entre 1926 y 1933, y colaborador-redactor de *La Gaceta Literaria* y de otras más, como *gaceta de arte*, *RE-CO* o *El Sol*. Traductor de Wolfflin –el maestro de Giedion–, es seguro que Moreno Villa conocería la Bauhaus y *bauhaus*, siendo miembro del GATEPAC y ADLAN y firme defensor del arte nuevo. Sin embargo, la revista *Residencia* elude esta parte de la crónica vanguardista ²⁴. Producto de la experiencia del viaje, la reflexión pedagógica y la participación en los encuentros internacionales, la Sociedad de Cursos y Conferencias, con ayuda de M^a Luisa Caturla y con Mercadal ejerciendo de enlace, consigue traer a España a Le Corbusier en 1928, a Mendelshon en 1929 y a los “bauhasianos” Theo van Doesburg, Gropius y Giedion en 1930. Los encuentros tienen lugar en la RdeE de Madrid junto a representantes locales como Lacasa, Blanco Soler, Sánchez Arcas o el propio Moreno Villa, convocados, a su vez, por la Asociación Profesional de Estudiantes de Arquitectura. Son los rostros del debate en torno a la vanguardia y la crítica de la nueva arquitectura, pero también escenifican las

[13]

[14]

[13] Revistas de los estudiantes Bauhaus.
Fuente: *Der Austausch*, n° 1, 1919, Weimar.

[14] Revistas de los estudiantes Bauhaus.
Fuente: *bauhaus: sprachrohr der studierenden*, n° 4, 1930, Berlin.

[15] Consemüller. Photography is light design.
Fuente: *bauhaus*, n° 1, 1928, p. 7.

[16] La necesidad de la vida al aire libre.
Fuente: *AC*, n° 7, 1932, p. 57.

relaciones profesionales para trabajar en España ²⁵. A propósito de las dos conferencias de Le Corbusier, Mercadal prepara el número de *La Gaceta Literaria* ya citado, y Sert aprovecha para invitarle a Barcelona; van Doesburg planea una exposición en Can Dalmau, y la visita de Gropius es ocasión para instarle a participar en las sesiones preparatorias del CIAM IV en la ciudad, evento para el que las sugerencias de Marcel Breuer serán significativas ²⁶.

El conocimiento de primera mano convierte a Mercadal en el organizador del GATEPAC en España. Su órgano de difusión, *AC*, *Documentos de Actividad Contemporánea*, es la otra revista española deudora formalmente de *DNF* que, entre 1931 y 1937, narra la deriva catalana del grupo de vanguardia. La voluntad de oficializar la modernidad de Sert pendula con el desinterés de Mercadal, que relativiza radicalidad y acción desde Madrid. Sabemos que se planeaba contar con Le Corbusier, Hans Meyer y Mies como colaboradores del primer número, en clara asimilación de la presencia Bauhaus ²⁷. Antes, Rafael Benet, desde *La Ciutat i la Casa*, *Architecture i urbanisme*, y desde la prensa diaria, insistía en el maestro francés. Y *Arte* había aparecido en Madrid en 1932 publicando trabajos que también reproduce *AC* con influencias directas de *bauhaus* y *DNF*. La leidana *Art* adelanta en 1933 a *D'ací i d'allà*, y esta con su número de 1934 auspiciado por GATCPAC y ADLAN, coloca a Sebastià Gasch en la rotunda vocación internacional mirando a *bauhaus*. Autores como Gasch, Manuel Abril y Torres García habían participado en el número de *La Gaceta Literaria* gestionado por Mercadal. Rafael Benet desde *La Ciutat i la Casa*, Rawick desde *Viviendas*, Prieto Bances desde *Nuevas Formas*, Botella desde *Obras*, y *RE-CO*, expresión del CEIPC, toman el relevo de la recepción "bauhasiana" ya muy asimilada ²⁸. Homogeneidad y proliferación de las revistas efímeras es ahora la característica dominante en toda Europa, con firmas y contenidos que reflejan, con tenacidad y diverso calado, el directo trenzado de militancias.

Quizá la repercusión de la pedagogía Bauhaus fue un hecho puntual en la España rezagada, pero sin duda los principios y obras de sus protagonistas, extendidos a través de encuentros pero, también y sobre todo, de sus redes editoriales, consiguieron articular la importación de la vanguardia y su fina influencia para ortodoxos y heterodoxos. Los directores, profesores e invitados de la Bauhaus amplificaron su influencia a través de su presencia editorial, lo que aseguró un imprescindible enlace de hechos cuya difusión está en la base de una mitología construida.

Es sabido que la repercusión de las vanguardias se intensifica en las periferias, con filaciones más nítidas y formatos de explícita, firme y tardía influencia Bauhaus, con contenidos y contribuciones compartidos. *ABC* había cesado su publicación en 1928 y *DNF* en 1931. También en 1931 deja de imprimirse *bauhaus*. Habiendo servido a los fines propagandísticos de la escuela y de sus responsables durante las etapas de Gropius y Meyer, aún se había publicado con cierta irregularidad en la etapa de Mies. Los últimos

números son breves crónicas que rebajan su papel estratégico, cerrando el órgano oficial del Bauhaus con el número dedicado a Paul Klee en su despedida de la escuela. Sus ecos ya se han extendido cuando unas páginas en multicopia son el órgano de los estudiantes de extrema izquierda y de los comunistas que venían de Dessau: *Bauhaus, Sprachrohr der Studierenden* está dirigida por Kmiec desde el final de 1930 hasta 1933. Las relaciones se van dificultando por los acontecimientos políticos, pero han tejido redes que aseguran la presencia de las nuevas ideas en una Europa que reorienta ahora la mirada hacia la URSS y hacia América.

Los arquitectos españoles relacionados con Bauhaus figuran como “protectores” de APAA, el periódico de la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura que inicia su andadura en 1932, utilizando los locales de la Residencia de Estudiantes. César Cort y Luis Lacasa introducen algunas de las escasas referencias internacionales, dando cuenta del persistente retraso de una década respecto del auge del racionalismo europeo. La importancia de los estudiantes y su papel en el debate arquitectónico también aumenta progresivamente desde la irrupción de métodos y objetivos Bauhaus en las aulas británicas, cuando la esperanza en los talentos relegados en la posguerra resurge en las escuelas. El relevo anglosajón, que se produce con las revistas de estudiantes, mantiene la filiación con *bauhaus*, *AC* y las demás. *Focus* y *Plan* serán importantes en este contexto ²⁹. [13] [14]

Desde la inspiración expresionista del primer Bauhaus y su manifiesto ilustrado por Feininger, hasta la nueva objetividad y la forzada rigidez del final “miesiano”, las vanguardias integran la escuela alemana por el acierto en la elección de los grandes creadores de la Europa de entreguerras. La experiencia pedagógica colectiva explica su éxito histórico. Una síntesis cuya genial complejidad no llega a reeditarse más, pero explica su amplia huella disociada en mil vertientes. La ausencia de un centro entre el concepto vanguardista, autónomo y cultivador del futuro, o el partidario de encontrar el sentido fundamental y el rigor de un presente liberado y creador, ha sido expuesto por la crítica. Esa falta de un centro se ha observado igualmente con relación a los receptores españoles de las vanguardias “bauhasianas”. De Itten a Meyer, estando siempre Gropius presente, o – podríamos decir– de Lacasa a Sert, estando Mercadal siempre presente: “... un entramado sutilísimo e inextricable de los dos espíritus de la modernidad” ³⁰. [15] [16]

²⁵ Participan en las convocatorias para el Plan de Madrid, la Ciudad Universitaria o la Colina de los Chopos entre otras: Lacasa y Sánchez Arcas con Rockefeller; Zuazo-Jansen (Paul Bonatz en la casa de las Flores) y otros premiados y no premiados. Ver: GUERRERO, Salvador. “Arquitectura y arquitectos en la Residencia de Estudiantes”. *Revista Residencia*, n.º 8, 1997.

²⁶ En *Residencia*, n.º 2, 1932 y n.º 3 y 4-5, 1933, se da cuenta amplia de la reunión de la II reunión del Comité de la Sociedad de Naciones que tuvo lugar en 1931 en la Residencia de Estudiantes, y de la participación de Mme. Curie como única presencia femenina, que también impartió una conferencia sobre sus investigaciones.

²⁷ FULLAONDO, Juan Daniel. *Fernando García Mercadal. Arquitecto aproximativo*. Madrid: COAM, 1984, pp. 25-26. Y ROVIRA, Josep M.º. Op. Cit. p. 20.

²⁸ HURTADO, Eva: *Desde otra voluntad de permanencia. Las publicaciones periódicas de arquitectura. España 1897-1937*. Tesis Doctoral, DPA UPM, Madrid, 2001.

²⁹ Moholy Nagy trabajó en *Focus*. Numerosos “bauhasianos” estarían en adelante involucrados en las experiencias pedagógicas basadas en los ideales de la Bauhaus, como Black Mountain College al final de los treinta, con Joseph Albers y La Escuela de Ulm con Max Bill, desde 1955 a 1968. Ver: BÄHR, Astrid. *The Bauhaus is alive! 'bauhaus journal (1926-1931)'*. Berlin: Lars Müller, 2019.

³⁰ DE MICHELIS-AGNES, Marco. “Bauhaus-Bauhaus 1919-1933”. VV.AA. *Internacional constructivista frente a internacional surrealista. A propósito de gaceta de arte*. Santa Cruz de Tenerife: Cabildo Insular, 1999, pp. 93-114.

[15]

[16]

01 | Bauhaus en red. Resonancias *Bauhaus* en España a través de las publicaciones periódicas especializadas

_Eva Hurtado

Poco después de la fundación de la escuela Bauhaus en Weimar, en Madrid se titulaban varios arquitectos que formarían la generación clave de la importación de la vanguardia europea. García Mercadal, Lacasa, Colás y Sánchez Arcas fueron algunos de los protagonistas de viajes, estancias académicas, colaboración profesional y encuentros internacionales, que revirtieron en información y apertura para la arquitectura española. Entre ellos se repite la visita a las sucesivas sedes Bauhaus, en Weimar, Dessau y Berlín. Estas experiencias quedaron plasmadas en las publicaciones de arquitectura, cuya vocación propagandista tuvo en la revista *bauhaus* un referente para la extensión del mito moderno. *Arquitectura*, *Anta*, *La Gaceta Literaria*, *APAA*, *Viviendas*, *RE-CO*, *Arte*, *Art*, *AC*, *D'Ací i d'Allà* y *gaceta de arte* son algunas muestras de la urdimbre periodística en torno a la nueva arquitectura. Nombres como Behne, Gropius, Linder, van Doesburg, Hilberseimer y Meyer aparecen en sus páginas y confirman la transferencia de contenidos y formatos de ida y vuelta entre la escuela alemana, su revista y el entorno español. Interferencias que aún admiten nitidez en el enfoque historiográfico de la ambivalencia, carente de un centro, entre la vanguardia utópica y la transformadora, para descifrar la tradición del Moderno.

Palabras clave

Bauhaus, revista *bauhaus*, revistas de arquitectura, generación del 25, vanguardia, Arquitectura Moderna, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa

01 | Network Bauhaus. *Bauhaus* repercussions in Spain through specialized periodicals _Eva Hurtado

Shortly after the foundation of the Bauhaus school in Weimar, several architects who would form the key generation of the import of the European avant-garde were titled in Madrid. García Mercadal, Lacasa, Colás and Sánchez Arcas were some of the protagonists of trips, academic stays, professional collaboration and international meetings, that reversed information and openness for Spanish architecture. Among them the visit to the successive Bauhaus headquarters is repeated, in Weimar, Dessau and Berlin. These experiences left marks on architecture periodicals; whose propaganda vocation had a reference in the *bauhaus* magazine for the extension of the modern myth. *Architecture*, *Anta*, *La Gaceta Literaria*, *APAA*, *Viviendas*, *RE-CO*, *Art*, *Art*, *AC*, *D'Ací i d'Allà* and *gaceta de arte* are some samples of the journalistic warp around new architecture. Names like Behne, Gropius, Linder, van Doesburg, Hilberseimer and Meyer appear on their pages and confirm the transfer of content and formats back and forth between the German school, its magazine and the Spanish environment. Interferences that still admit sharpness in the historiographic approach of ambivalence, lacking a center, between the utopian and the transformative avant-garde, to decode the tradition of Modern.

Keywords

Bauhaus, *bauhaus* journal, architecture magazines, generation 25', avant-garde, Modern Architecture, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa

01 | Bauhaus en red. Resonancias *Bauhaus* en España a través de las publicaciones periódicas especializadas

_Eva Hurtado

AC, nº 1, 1931; nº 7, 1932; nº 10, 1933.

ARIÑO, Fernando. *Catálogo Donativo Cebrián*. Madrid: ETSAM, 1917.

Arte, Individuo y Sociedad, nº 10, 1998.

Arquitectura, nº 5, 08.1923; nº 55, 11.1923; nº 61, 05.1924; nº 80, 12.1925; nº 95, 03.1927; nº 100, 08.1927; nº 103, 11.1927; nº 112, 08.1928; nº 136, 08.1930.

BÄHR, Astrid. "The Bauhaus is alive!". *Bauhaus journal (1926-1931) facsimile edition*. Berlín: Lars Müller, 2019.

Bauhaus, nº 2, 1927; nº 2/3, 1928; nº 4 1928; nº 1, 1929.

Bauhaus. Noventa años a través de la Biblioteca del COAM. Recuperado de: <https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/muestras-bauhaus.pdf>. Madrid: Fundación Arquitectura COAM, 2009.

Das Werk, nº 7, 07.1926.

FULLAONDO, Juan Daniel. *Fernando García Mercadal. Arquitecto aproximativo*. Madrid: COAM, 1984.

FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, M^a Teresa. *Historia de la arquitectura contemporánea española, Tomo III: Y Orfeo desciende*. Madrid: Molly, 1997.

HERNANDO, Rafael. *Fernando García Mercadal y el Movimiento Moderno*. Tesis Doctoral (Guridi y Lapuerta, dirs). DPA, ETSAM, UPM, Madrid, 2016.

HERVÁS, Joseña. *Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total*. Buenos Aires: Diseño, 2015.

HURTADO, Eva. *Desde otra voluntad de permanencia. Las publicaciones periódicas de arquitectura. España 1897-1937*. Tesis Doctoral (Baldellou, dir.). DPA, ETSAM, UPM, Madrid, 2001.

LACASA, Luis. *Escritos 1922-1931*. Madrid: COAM, 1976.

La Construcción moderna, a. XIV, 1916; nº 13-14, 1919.

La Gaceta Literaria, nº 32, 04.1928; nº 38, 15.07.1928.

Residencia, nº 2, 1932; nº 3 y nº 4-5, 1933.

Revista de Arquitectura, nº 6, 2004.

Revista Nacional de Arquitectura, nº 119, 11.1951.

Revista Residencia, nº 8, 1997.

Viviendas, nº 8, 02.1933.

VV.AA. (GUERRERO, S. ed.). *Maestros de la Arquitectura Moderna en la Residencia de Estudiantes*. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2010.

VV.AA. (MARCO R. y BUIL, C. coord.). *El GATEPAC y la revista AC*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.

VV.AA. (NAVARRO, M.I. ed.). *Internacional constructivista frente a internacional surrealista. A propósito de gaceta de arte*. Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife, 1999.